

RELIGIOUS BELIEFS IN THE FERGANA VALLEY IN THE EARLY MIDDLE CENTURIES

Juraboyev Sherzod Ibrahimjon ogli

Department of Archeology of NamSU

II stage graduate student

azizbekadashaliye1995@gmail.com

Abstract. In this article, the religious views, totemistic beliefs of the population of the Fergana Valley in the early Middle Ages, and religions related to the beliefs of ancestors in the ancient and early Middle Ages are discussed in detail.

Key words: Ferghana, temples and mausoleums, faith, totem, places of worship, fire, gods and goddesses, fetishism.

ILK O'RTA ASRLARDA FARG'ONA VODIYSIDA DINIY E'TIQODLAR

Jo'raboyev Sherzod Ibrohimjon o'g'li

NamDU Arxeologiya yo'nalishi

II bosqich magistranti

azizbekadashaliye1995@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada ilk o'rta asrlarda Farg'ona vodiysidagi aholining diniy qarashlari, totemistik e'tiqodlari, hamda qadimgi va ilk o'rta asrlardagi ajdodlar e'tiqodi bilan bog'liq dinlar haqida atroflicha so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Farg'ona, ibodatxonalar va maqbaralar, e'tiqod, totem, sajdagohlar, olov, iloh-ma'budlar, feteshizm.

Zamonlar o'tishi bilan diniy e'tiqodlar almashib, xalq xotirasidan ko'tarilishi ham mumkin, ammo qadim marosimlar xalq orasida barhayot bo'lib, o'zida uzoq asrlar, mingyilliklar g'oyasi va mohiyatini sehrlangan ko'zda saqlagandek maxfiy tutadi.

Qadimgi Xorazm, So'gd, Farg'ona, Baqtriya va Shosh elatlarining tarixi va madaniyati o'zbek xalqi tarixi va madaniyatining uzviy bo'laklari bo'lib, uning sarchashmalarini belgilaydi. O'zbekiston hududida minglab yillar davomida yashagan qabilalarning madaniyati irmoqlardek ajdodlarimiz qoni va hayotiga singib o'tib, o'z izini muhrlagani shubhasizdir.

Eramiz boshida Farg'ona va Xorazmda ajdodlar e'tiqodi bilan bog'liq butlar alohida o'rin tutgani ma'lum bo'lib, ular ibodatxonalar va maqbaralarga qo'yilgan. Qashhadaryo vohasining Yerqo'rg'on ibodatxonasida ham marhumlarning haykallari mavjud bo'lib, diniy marosimlarda qavm-qarindoshlari ularning atrofida xotirlashga to'planib, taomlar tortilgan. O'lkamizda qadim zamonlarda butlar o'rnida bir bo'lak tosh shaklidan marhumning ruhini bildirgan qo'g'irchoqlargacha ishlatilgani ma'lum. Ya'ni bu odat marhumga hamroh berib, tiriklarga tegmasligini iltijo etishni bildirgan. Shuningdek, marhum ruhi kelib, qabr toshida qo'nishiga ishonishgan. Farg'ona vodiysi qirg'izlari XX asr boshida ham marhumning tasvirini yasab, unda ruhi yashaydi, deb ishonishgan va nomini "tul" deyishgan. Uni marhum kiyimlariga kiyintirib, o'tov burchagidagi parda ortiga qo'yishgan. Burchakda, 40 kungacha marhum "ruhining nuri" deb, shamlar yoqiq turgan. Mehmonlar kelganida, uning oldida ayollar yig'i-sig'i qilib, sevikli xotini yuzlarini timdalagan. Bir yilgacha uni saqlashgan va keyin bevaning motam kiyimi bilan birga yondirishgan hamda yaqin-qarindoshlarga xotirlash ziyofati berishgan. "Manas" eposining qahramoni shunday nasihat qiladi: "o'limimdan keyin sevimli Guloyim tasvirim oldida tunu-kun o'tirmasin va ko'zda yoshlarini to'kmasin"

Inson-hayvon timsollari turli e'tiqod tushunchalarini o'zida birlashtirib,

qurama totem sifatida turli xalqlarda mavjud bo'lgan. Bu tasavvur dunyo yaratilishida xilma-xil kuchlari ishtirok etganini ta'kidlashga yo'naltirilib, oliy ilohlar maqomi tomon qo'yilgan yana bir qadam bo'lgan. Farg'onaning XI-XII asrlarga mansub mis laganida Humo - ayol-qush tasviri naqshlangan va hatto bizning kunlarga ham Samarqand noskadularida Humo qushi ot, Quyosh va yulduzlar bilan birga tasvirlanadi. Humo qushining soyasi tushgan odam "humoyun" bo'ladi, ya'ni baxtga erishib, shohona hukmronlikni egallaydi[1.18]. XII-XIII asrlarda Samarqand va Farg'ona mintaqalarida ayol-sfinks timsoli tarqaladi. Umuman olganda, ayol-hayvon xuddi ayol-qush singari afsungar siymodir[2.65].

Farg'onaning Quva idishlarida sher romblar doirasida tasvirlanib, XII-XIII asrlarga doir ossuariylarida orqa oyoqlarida tik turib, qo'riqlovchi maqomida aks etgan va Katta Farg'ona kanali qurilishida boshlari bir-biriga qaragan bir juft sher haykalchasining topilmalari bu totem ramz o'lkamizda keng tarqalganiga ishora etadi[3.89].

Qadim Baqtriya zamini Zariasp, ya'ni "Tilla o'tli" deb atalgan bir paytda, Xitoy hukmronlari Farg'ona otlariga ishqiboz bo'lib, juda katta mablag'lar sarflagani to'g'risidagi ma'lumotlar keng tarqalgan. Quyoshga bag'ishlangan uchqur otlar mavzui bilan (Davan) Farg'ona otlari "samoviy otlar", deb nomlangani hamohang keladi. Qanotli ot qadim Sharq mahsuli bo'lib, yunonlarning Pegasi undan uchirma bo'lgan. Umuman, bu mavzu dunyo xalqlarining san'at turlarida ko'plab uchraydi va o'lkamizda ham bu timsolga misollar mavjud.

Tabiiyki, ajdodlar e'tiqodi doirasida dafn va marosimlarning turlariga binoan, uning rivoji sifatida turli me'moriy inshootlar yaratiladi. Salib shakli ham kosmogamma jihatidan dunyoning to'rt tomoni bilan bog'liq bo'lib, qadimgi mifologik qarash va e'tiqodlarni aks ettirgan. Xorazm, Shosh, So'g'd va Farg'ona mintaqalarining salibsimon obidalari gorizonta bo'yicha to'rt qism va vertikal

bo'yicha uch qismga bo'lingani zardushtiylikda ham dunyo yetti kishvarga, ya'ni: to'rttasi - gorizonta va uchtasi — vertikal sathlari bo'yicha bo'linganiga mos tushadi. Doira, salib, svastika butun dunyo bo'ylab olov, Quyosh va hayotning, uchburchak esa - yerning ramzlari bo'lgan. Yana bir keng tarqalgan ramz "qarmoqli romb" bo'lib, Farg'ona vodiysida uni, omadli ov ramzi sifatidagi tog' echkisining to'rtta boshi, deb talqin qilishgan. Rombning o'zi ayol ibtidosi ramzi bo'lgani ma'lum, ilmoqlari bilan esa, hosildorlik chaqiruvchi sehr-joduni bildirgan, deb hisoblashadi. Uning Hayot daraxti ramzi bilan birga uchrashi ham aynan shunga dalildir. Turli kompozitsiyalarda u turli xalqlarda turli ramzlar bilan yer, o'simlik va ayolni bildirgan. Keyinchalik qarmoqli romb kiyim va tasvirlarda oddiy naqsh sifatida saqlanib qoladi[4.128–129].

Oilaviy sajdagohlar o'lkamizning deyarli barcha joylarida topilib, maxsus xona uy ibodatxonasi vazifasini o'tagan va ularning ko'pchiligida, otashgohdan tashqari, devorida ikkita tokcha bo'lgan. Kattasiga turli iloh-ma'budlar haykali yoki tasviri o'rnatilgan. Bu - hunarmandlarning kasbiga oid homiy ma'bud yoki ajdod va uy homiysining ruhini ifodalovchi birorta ramz - fetish bo'lib, unga sajda etilgan. Olimlarning fikricha, uy sajdagohlarida sehr-jodu orqali niyat atash uchun kichik otashgohlar ham bo'lgan. Bunday xona bo'lmagan taqdirda uyning katta o'chog'i yoki qulay tokcha ajdodlar va uy homiylari ruhiga murojaat etishga mos tushgan. Farg'onaning V-VI asrlarga mansub Qayrag'och xonaki butlar ibodatxonasida ajdodlar ruhiga atab yoki dafn marosimlari paytida olov yoqilgan[5.141].

Qadimda xalqimizning birorta yig'in, marosim yoki bayramini olov gulxanisiz o'tkazmagani ma'lum bo'lib, Olov uylari jamoa to'planadigan o'ziga xos joy maqomiga ko'tarilgan. Farg'ona vodiysida mahalliy e'tiqodlar rivojlanib, eramizdan oldingi III-II asrlarga mansub Sultonobod ibodatxonasida topilgan salib shaklidagi markaziy katta o'choqning to'rt tomonida kichikroqlari joylashganligi dunyoning to'rt tomonini anglatgan bo'lishi kerak. VII-VIII

asrlarga mansub to'rtburchak Zavraqtepa ibodatxonasining markazidagi muqaddas otashgohning atrofi dahlizlar bilan o'ralgan. Olimlarning muloxazalariga qaraganda, Farg'onada olov e'tiqodi vodiya kuchli bo'lgan ajdodlar e'tiqodi bilan birga bajo keltirilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Кароматов Х. Ўзбекистонда мозий эътиқодлар тарихи. Монография. Тошкент — 2008. Б – 18.
2. Хужаназаров М. Наскальнме изображения Ходжакента и Каракияся. – Самарканд. 1995. Б – 65.
3. Шукуров Ш.М. К анализу принципов иконографии в изобразительном искусстве Средней Азии. //Средняя Азия в древности и средневековье. – М. 1977. Б – 89.
4. Аширов А.А. Ўзбек халқининг қадимий эътиқод ва маросимлари. – Тошкент: Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашри, 2007 – Б. 128–129.
5. Аширов А.А. Ўзбек халқи анъанавий турмуш тарзида қадимий диний эътиқодлар (Фарғона водийси материаллари асосида.) Тарих фанлари док. илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертацияси. –Т., 2008 – Б. 141.